

مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص طراحی احتمالاتی موج شکن های توده سنگی

علی جمالی روش^۱، مهدی شفیعی فر^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

۲- استاد دانشکده عمران و محیط زیست - گروه سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

shafiee@modares.ac.ir

ali.jamali@modares.ac.ir

خلاصه

یکی از کارآمدترین روش ها برای برخورد با عدم قطعیت های موجود در طراحی موج شکن ها، طراحی احتمالاتی است که از طریق آن، شناخت ارتباط میان متغیرها، مکانیسم های خرابی و تحلیل احتمال خرابی سازه امکان پذیر است. در این مقاله روش های محاسبه احتمال خرابی و عدم قطعیت در طراحی موج شکن های توده سنگی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه احتمال خرابی و نحوه محاسبه آن تشریح شده است. سپس سه دسته اصلی روش های محاسبه احتمال خرابی شامل تقریب های هندسی ناحیه خرابی، روش های مونت کارلو و تقریب های کلی تابع f (مدل های جایگزین) توضیح داده شده است. همچنین، اهمیت روش مونت کارلو برای تحلیل عدم قطعیت بیان شده است. در ادامه به بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه طراحی احتمالاتی موج شکن های توده سنگی و به تبع آن قابلیت اطمینان آن ها و روش های محاسباتی از جمله روش نمونه گیری مونت کارلو پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: طراحی احتمالاتی، موج شکن های توده سنگی، عدم قطعیت، قابلیت اطمینان، مونت کارلو

۱. مقدمه

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت محافظت از سواحل و بنادر در برابر نیروهای امواج و جریان ها ساخته می شوند. این سازه ها به دلیل اهمیت بالایی که در ایجاد محیطی ایمن برای عملیات دریایی دارند، طراحی شان بسیار حائز اهمیت است. طراحی موج شکن ها اکثراً برطبق روابط نیمه تجربی می باشد که بر اساس مطالعات آزمایشگاهی به دست آمده اند. با توجه به پراکندگی بالای داده ها در آزمایش ها، عدم قطعیت زیادی در روابط تجربی وجود دارد. همچنین عدم قطعیت های دیگری در پارامترهای محیطی (شامل ارتفاع موج، پرپود موج، تراز سطح آب و...) و پارامترهای سازه ای (مانند چگالی سنگ، وزن سنگ، شیب موج شکن) وجود دارند که باعث عدم قطعیت قابل توجهی در طراحی سازه موج شکن می شود. طراحی موج شکن ها بر اساس تحلیل های معین منجر به سطح مجهولی از ایمنی و خرابی در طراحی می شود [۱].

جونگمان و همکاران [۲] روش های طراحی سازه های ساحلی را با توجه به میزان دقت و تقریب آن ها به پنج دسته تقسیم کردند: ۱. روش تعیینی (سطح صفر)، ۲. روش شبه احتمالاتی (سطح ۱)، ۳. روش احتمالاتی تقریبی (سطح ۲)، ۴. روش عددی (سطح ۳)، ۵. روش مبتنی بر ریسک (سطح ۴) سه دسته اصلی روش های محاسبه احتمال خرابی توضیح داده شده در این مقاله عبارتند از: تقریب های هندسی ناحیه خرابی، روش های مونت کارلو و تقریب های کلی تابع f (مدل های جایگزین). تقریب های هندسی بیان شده عبارتند از روش های مرتبه اول لنگر دوم، قابلیت اطمینان مرتبه اول و قابلیت اطمینان مرتبه دوم. همچنین در مورد روش های مختلف نمونه گیری مونت کارلو به جهت کاهش مقدار نمونه های لازم جهت ارزیابی مناسب احتمال خرابی و کاهش هزینه های محاسباتی پرداخته شده است.

۲. رابطه احتمال خرابی

در اینجا لازم است رابطه احتمال خرابی و نحوه محاسبه آن تشریح شود. فرض اینکه R مقدار مقاومت و S مقدار بار وارده باشد و باتوجه به اینکه هر دو این پارامترها خود تابعی از چندین متغیر تصادفی است، داریم:

$$R = R(X_1, X_2, \dots, X_m) \quad (1)$$

$$S = S(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_n) \quad (2)$$

تابع قابلیت اطمینان Z مرز بین R و S را بیان می کند.

$$Z = R - S = Z(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (3)$$

و مقدار تابع قابلیت اطمینان Z وضعیت المان را نشان می دهد:

$Z < 0$ failure
 $Z = 0$ limit state
 $Z > 0$ no failure

باتوجه به معادلات و توجه به اینکه اثرات مقاومت و بار تابعی مستقل از چندین متغیر تصادفی هستند، احتمال شکست به صورت زیر بیان می شود:

$$P_f = \iiint_{Z < 0} \dots \int f_R(X_1, X_2, \dots, X_m) f_S(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad (4)$$

قابلیت اطمینان برابر $1 - P_f$ می باشد.

شکل ۱ تابع قابلیت اطمینان در صفحه R-S

۳. روش های حل معادله احتمال خرابی

حل معادله (۴) به صورت مستقیم، جز در موارد خاص بسیار پیچیده است. بنابراین، از روشهای مختلفی برای محاسبه احتمال خرابی استفاده می شود که در شکل ۲ خلاصه شده اند. این روش ها را می توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرد: [۳]

- تقریب های هندسی ناحیه خرابی
- روش های مونت کارلو
- تقریب های کلی تابع f (مدل های جایگزین)

شکل ۲ خلاصه ای از روش های تحلیل قابلیت اعتماد در ادبیات فنی [۴]

۴. تقریب های هندسی ناحیه خرابی

روش FOSM

محاسبه احتمال خرابی (P_f)، چالش پیچیده‌ای برای مهندسين می‌باشد و با توجه اینکه برای محاسبه معادله احتمال خرابی به صورت عددی روشی ساده نیاز است، روش مرتبه اول لنگر دوم (First Order Second Moment) توسط محققین پیشنهاد شده است. در این روش از میانگین (μ_R, μ_S) و واریانس (σ_R, σ_S) برای محاسبه قابلیت اطمینان و احتمال خرابی استفاده می‌شود و نیازی به دانستن تابع توزیع احتمال متغیرها نمی‌باشد.

با توجه به معادله (۱) و (۲) می‌توان متغیرهای بار و مقاومت را به شکل زیر نرمالایز کرد:

$$R' = \frac{R - \mu_R}{\sigma_R} \quad (5)$$

$$S' = \frac{S - \mu_S}{\sigma_S} \quad (6)$$

در روابط فوق R, S به ترتیب متغیرهای تصادفی مربوط به بار و مقاومت می‌باشند. همچنین μ_R, μ_S میانگین مربوط به این متغیرها و σ_R, σ_S نیز واریانس آن‌ها می‌باشند. بدین ترتیب R', S' متغیرهای نرمالایز شده بار و مقاومت می‌باشند.

بدین ترتیب معادله (۳) به صورت زیر خواهد بود:

$$Z = (\mu_R + \sigma_R R') - (\mu_S + \sigma_S S') \quad (7)$$

با فرض $\mu_R > \mu_S$ اگر در نظر بگیریم $Z=0$ بنا بر این:

شکل ۳ تابع قابلیت اطمینان در صفحه $R'-S'$

در روش FOSM پارامتری تحت عنوان شاخص قابلیت اطمینان (β) تعریف می‌شود. در صورتی که متغیرهای S و R مستقل و دارای توزیع نرمال باشند، احتمال خرابی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$p_f = \phi[-\beta] \quad (8)$$

شکل ۴ تعبیر هندسی شاخص قابلیت اطمینان

از مزایای این روش می‌توان به هزینه محاسباتی پایین آن اشاره نمود؛ ولی درعین حال این روش معایبی نیز دارد؛ به‌عنوان مثال ممکن است برای توابع حالت حدی معادل احتمال شکست‌های مختلفی را ارائه دهد یا اگر تابع حالت حدی غیرخطی باشد ممکن است خطا وارد محاسبات احتمال شکست شود.

روش FORM

برخلاف روش FOSM که در آن خطی سازی در میانگین صورت می‌گرفت، در روش FORM (First Order Reliability Method) برای بهبود این نقص خطی سازی در $Z=0$ و نزدیکترین نقطه روی خط نسبت به مبدا صورت می‌پذیرد و مشکل تغییر ناپذیری در این روش حل می‌شود. دلیل خطی سازی در نزدیکترین نقطه روی خط $Z=0$ بدین دلیل می‌باشد که این نقطه دارای بیشترین چگالی احتمال نسبت به سایر نقاط روی این خط می‌باشد و باعث دقت بیشتری در محاسبات می‌شود.

پیچیدگی موجود در روش FORM به سبب تعیین نقطه طراحی به وجود می‌آید که نیازمند حل یک مسئله بهینه‌سازی می‌باشد. برای

پیدا کردن نقطه طراحی یا MPP (Most Probable Point)، الگوریتم‌های مختلفی از جمله IHLRF و Sequential Quadratic

Programming و Gradient Projection، Polak-He وجود دارد [۵].

از جمله مشکلات موجود در روش FORM این است که اگر تابع حالت حدی بیش از حد غیرخطی باشد، موجب کاهش دقت این روش می‌شود.

شکل ۵ تقریب خطی تابع حالت حدی با استفاده از FORM [۶]

روش SORM

روش SORM (Second Order Reliability Method)، همان‌طور که از نامش مشخص است، تقریب مرتبه دوم بسط تیلور بر تابع حالت حدی در نقطه طراحی می‌باشد.

برای رفع مشکل خطای زیاد تقریب خطی در صورت وجود انحنای زیاد در تابع حالت حدی، روش SORM توسط محققین پیشنهاد شد که تابع حالت حدی در آن به جای ابر صفحه (در حالت چندمتغیره) با ابر سهمی تخمین زده می‌شود.

شکل ۶ مقایسه روش‌های FORM و SORM [۷]

۵. روش‌های مونت کارلو

در اواسط دهه ۸۰، روش‌های شبیه‌سازی از قبیل روش شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) که کاربرد وسیعی در ارزیابی قابلیت اعتماد دارد جایگزین روش‌های تحلیلی شد. روش مونت کارلو روش عددی مبتنی بر نمونه برداری است، ولی اغلب برای اینکه به تخمین قابل اعتمادی از احتمال خرابی برسد،

نیاز به تعداد قابل توجهی نمونه دارد. همین مسئله، هزینه محاسباتی بالایی را برای روش مونت کارلوی کلاسیک در پی دارد و باعث شده است این روش صرفاً برای کنترل نتایج و سنجیدن میزان دقت سایر روش ها استفاده شود.

با این حال، استفاده از استراتژی مناسب نمونه برداری مانند نمونه برداری وزنی^۱ و روش نمونه برداری اهمیتی^۲ یا فرا مکعب لاتینی^۳، این اجازه را می دهد که تعداد نمونه ها به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

روش نمونه برداری جهت دار (DSM)

در این روش، مسئله به فضای متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد مستقل منتقل می شود و شبیه سازی در این فضا انجام می شود. این روش با تفاوت از دیگر روش ها که مسئله را در سیستم مختصات کارتزین بررسی می کنند، مسئله را در مختصات قطبی مورد بررسی قرار می دهد. در این روش، بردارهای هادی به صورت تصادفی تولید شده و سپس احتمال مشروط مرتبط با هر یک از این راستاها را محاسبه می کنیم. در انتها، احتمال خرابی برابر با امید ریاضی احتمال های مشروط است. تفاوت اصلی این روش با روش های کاهش واریانس دیگر، در این است که به جای نمونه برداری از متغیرهای تصادفی X و تعیین وجود یا عدم وجود خرابی، راستای تصادفی جدیدی به نام θ را در نظر می گیرد و احتمال خرابی را در این راستا محاسبه می کند. برای این منظور، بردار متغیر X در مختصات قطبی به صورت $X=r\theta$ تعریف می شود که در آن شعاع r و θ بردار جهتی است.

روش نمونه برداری اهمیتی (ISM)

در این روش سعی بر آن است تا نقاط نمونه گیری بیشتر از مناطقی انتخاب شوند که بیشترین سهم را در تعیین احتمال خرابی دارند. روش ISM روشی است که برای افزایش تعداد نقاط نمونه گیری در ناحیه خرابی با استفاده از یک تابع چگالی احتمال که تأکید آن بر روی ناحیه خرابی می باشد، صورت می پذیرد؛ بنابراین برای تولید و شبیه سازی نمونه ها، به جای استفاده از تابع توزیع احتمالی اصلی متغیرها $f_X(x)$ از یک تابع چگالی احتمال جدید $h_{\nu}(v)$ با عنوان تابع چگالی نمونه گیری با اهمیت، به کار گرفته می شود.

شکل 7 شماتیک مفهوم نمونه گیری با اهمیت

روش نمونه برداری ابر مکعب لاتینی (LHS)

در این روش به تقسیم محدوده تغییرات متغیرهای تصادفی به بازه های یکسان از نظر احتمال پرداخته می شود. سپس از هر بازه متغیرهای تصادفی، نمونه ای به صورت تصادفی انتخاب شده و به عنوان نماینده بازه در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال تابع حالت حدی Y با K متغیر تصادفی زیر را در نظر بگیرید:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_K) \quad (9)$$

اگر بخواهیم از روش LHS این تابع را شبیه سازی نماییم در ابتدا هر کدام از X_i ها را به فواصل معینی پارتیشن بندی مینمائیم این پارتیشن بندی باید به نحوی باشد که احتمال پیشامد هر کدام از آنها برابر با $1/N$ باشد. سپس برای هر متغیر X به طور تصادفی یک مقدار به عنوان نماینده انتخاب می نمایم.

اگر تعداد فواصل زیاد و یا فواصل بزرگی انتخاب شده باشند می توان نقطه مرکزی هر فاصله را به جای نمونه های تصادفی مورد استفاده قرارداد بعد از انجام این، مراحل N مقدار نماینده برای هر کدام از K متغیر تصادفی به دست می آید. در کل N^K ترکیب محتمل از این مقادیر میتواند وجود داشته باشد هدف روش LHS این است که با انتخاب N ترکیب از این مقادیر، نماینده یکی و تنها یک مقدار از N ترکیب را به دست آورد.

1 weighted sampling
2 Importance Sampling
3 Latin hypercube sampling

برای به دست آوردن اولین ترکیب از هر متغیر تصادفی K ، یکی را به طور تصادفی انتخاب می‌کنیم برای به دست آوردن دومین ترکیب یکی را به طور تصادفی از $N-1$ مقدار باقی مانده هر متغیر تصادفی، انتخاب می‌کنیم برای به دست آوردن سومین ترکیب نیز یکی را به طور تصادفی از $N-2$ مقدار باقی مانده هر متغیر تصادفی K انتخاب می‌نماییم این مراحل را تا به دست آوردن N ترکیب از متغیرهای تصادفی ادامه می‌دهیم؛ تابع حالت حدی را برای هر کدام از N ترکیب ناشی از متغیرهای ورودی تولید شده تشکیل می‌دهیم در نتیجه N تابع حالت حدی به صورت $Y_i(i = 1, 2, \dots, N)$ تشکیل خواهد شد. در نهایت می‌توان از مقادیر به دست آمده پارامترهای آماری را محاسبه و در نتیجه میزان احتمال خرابی با استفاده از تابع چگالی تخمینی به دست می‌آید.

۶. بررسی مطالعات انجام شده

مول و همکاران [8] در سال ۱۹۸۴ ضمن اشاره به عدم قطعیت روش‌های کلاسیک طراحی، بکارگیری روش‌های احتمالاتی را در طراحی موج شکن‌ها مطرح کردند و با اشاره به اینکه در نظر نگرفتن هر کدام از عدم قطعیت‌های موجود در طراحی موجب خطا در محاسبه احتمال خرابی می‌شود، این امر را لازم دانستند. یاماموتو و همکاران [23] در سال ۱۹۸۸ تحقیقی در مورد طراحی احتمالاتی موج شکن‌های توده سنگی، به ویژه بلوک‌های تشکیل دهنده لایه آرمور انجام دادند که در آن از روش مونت کارلو برای محاسبه احتمال خرابی استفاده شد. آن‌ها به این نتیجه دست یافتند که احتمال خرابی موج شکن توده سنگی در مجاورت تراز ایستایی آب (SWL) بیشتر است؛ بدین ترتیب آن‌ها استفاده از موج شکن‌های S شکل را در این ناحیه پیشنهاد دادند که موجب کاهش احتمال گسیختگی لایه آرمور شد.

هانزاوا و همکاران [10] در سال ۱۹۹۶ یک روش طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو جهت تعیین سطح شکست مورد انتظار برای بلوک‌های آرمور در یک موج شکن کامپوزیتی افقی ارائه نمودند.

یکی از اولین ابزارهایی که برای ارزیابی قابلیت اطمینان و طراحی اولیه سازه‌های دریایی توسعه داده شد، مدل REBAD^۱ بوده است. در این ابزار از روش SORM به همراه یک الگوریتم بهینه سازی اقتصادی برای تحلیل قابلیت اعتماد استفاده شده است. این مدل توسط بالاس و ارگین [21] در سال ۱۹۹۹ برای طراحی موج شکن توده سنگی در بندر مرسین ترکیه استفاده شده است. روش REBAD باعث شد که سازه برای چندین سطح آسیب و عواقب خرابی طراحی شود و در نهایت منجر به طراحی بهینه گردد. همچنین در این تحقیق، ارتفاع موج به عنوان پارامتری که بیشترین تاثیر را بر قابلیت اطمینان طراحی دارد معرفی شده است. ارگین و بالاس [۱۰] در سال ۲۰۰۲ با استفاده از دو روش تحلیل قابلیت اطمینان مرتبه دوم (SORM) و روش شبیه سازی مونت کارلو اقدام به برآورد سطح ایمنی یک موج شکن توده سنگی در کشور ترکیه نمودند. در این تحقیق اثرات سونامی به همراه امواج ناشی از طوفان و جذر و مد مورد بررسی قرار گرفت.

در تحقیقی که توسط فراهان [11] در سال ۲۰۰۳ برای مقایسه انواع روش‌های طراحی سازه‌های حفاظت ساحل صورت گرفته است نتایج نشان داد که استفاده از روش احتمالاتی سطح ۳ و به تبع آن روش مونت کارلو بدلیل انعطاف پذیری بیشتر در فرآیند طراحی، امکان استفاده از مقادیر ایمنی از پیش تعریف شده، امکان ارزیابی جامع ایمنی طراحی با در نظر گرفتن تعداد زیادی نمونه تصادفی یا سناریوها برای متغیرهای ورودی و عدم قطعیت و تغییر شرایط ساحلی مانند ارتفاع موج، دوره موج و سطح آب، مناسب تر از روش‌های کلاسیک و روش نیمه احتمالاتی توصیه شده در PIANC 1992 می‌باشد. کیم و پارک [24] در سال ۲۰۰۵ برای تحلیل قابلیت اطمینان لایه آرمور موج شکن توده سنگی از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) استفاده کردند. آن‌ها دریافتند که رابطه فن در میسر احتمال خرابی را به صورت محافظه کارانه ارائه می‌دهد بنابراین، پیشنهاد کردند از مدل‌های شبکه عصبی همراه با روش مونت کارلو برای تحلیل قابلیت اطمینان آرمور استفاده شود.

تحقیقی در سال ۲۰۱۰ توسط سیموپلاس و همکاران [12] در مورد مقایسه روش‌های طراحی موج شکن در منطقه Galveston انجام شده است. در این تحقیق، روش‌های طراحی کلاسیک، دستورالعمل PIANC 1992، و طراحی احتمالاتی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان دادند که طراحی کلاسیک برای موج شکن‌ها در این شرایط کافی نیست و طراحی طبق دستورالعمل PIANC محافظه کارانه است. احتمال خرابی در طراحی کلاسیک ۹۶٪ بود در حالی که طبق دستورالعمل PIANC، ۱۰٪ بوده است و این در حالی است که احتمال خرابی هدف ۲۰٪/

1 Still Water Level

2 REliability-BASed Design

در نظر گرفته شده بود. دلیل این تفاوت نادیده گرفتن شرایط منطقی در روش کلاسیک برای طراحی موج شکن است. در این تحقیق، از روش های FORM و مونت کارلو برای محاسبه احتمال خرابی استفاده شده که روش مونت کارلو دقیق تر بوده است.

در سال ۲۰۱۰ کیم و سو [13] تحلیل قابلیت اعتماد طراحی ۲۰ موج شکن توده سنگی با آرمور تراپاد در کشور کره جنوبی را با استفاده از روش FORM انجام دادند. طبق توضیحات این مطالعه، بنادر کشور کره جنوبی عمدتاً با استفاده از رابطه هادسون و رابطه فن در مسیر طراحی شده اند. طول عمر مفید این سازه ها ۵۰ سال بوده است و نتایج بررسی ها نشان داد که احتمال خرابی این موج شکن ها در طول عمر مفید سازه حدود ۶۰ درصد بوده است. در این تحقیق به منظور مقایسه روش های طراحی از روش مونت کارلو برای طراحی مرتبه ۳ استفاده شده است. گالیاتسو و پریوس [22] در سال ۲۰۱۲ از روش طراحی قابلیت اطمینان مبتنی بر ریسک برای طراحی موج شکن توده سنگی مارینا در بندر لوهاور فرانسه استفاده کردند. در این تحقیق سه حالت خرابی ناپایداری لایه آرمور، روگذری اضافی و فرسایش پنجه موج شکن در نظر گرفته شد. همچنین برای محاسبه احتمال خرابی موج شکن از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید که موجب کاهش وزن بلوک های تراپاد لایه آرمور به میزان ۵.۵٪ و افزایش تراز تاج به میزان ۱۱.۵٪ شد. هویی و همکاران [25] در سال ۲۰۱۵ روشی را برای بهینه سازی موج شکن توده سنگی در بندر تالی در کرال هندوستان ارائه دادند. در این تحقیق، حالت های خرابی آرمور، پنجه، روگذری و نشست در نظر گرفته شدند و در حل مسئله بهینه سازی آن، حداقل هزینه ساخت با استفاده از قیدهای هندسی و حاشیه های ایمن محاسبه شد. معیارهای خرابی این تحقیق، بجای احتمال خرابی یا شاخص قابلیت اعتماد، نرخ خرابی سالانه بوده است. در این مطالعه از روش SQP¹ در نرم افزار متلب استفاده شده است و نتیجه گرفته شده که استفاده از این روش، نسبت به روش FORM مزیت مهمی دارد: در صورت استفاده از FORM برای بهینه سازی، فضای حل به چندین زیر مسئله تقسیم می شود که باعث افزایش نمایی هزینه محاسباتی با افزایش تعداد حالت های خرابی می شود. در سال ۲۰۱۶ اورتر و همکاران [14] تحقیقی در مورد طراحی احتمالاتی موج شکن های توده سنگی بر روی موج شکن تامان انجام دادند که طبق آن به بحث محدودیت های روش های طراحی قطعی و نیمه احتمالاتی برای موج شکن های توده سنگی پرداخته و مزایای روشهای طراحی احتمالاتی در ارائه بینش بر عدم قطعیت ها، رفتار شکست و احتمال شکست سازه را برجسته می کند. این تحقیق بر نیاز به رفتار واقعی شکست و اطلاعات احتمال برای دستیابی به طرح های قابل اعتمادتر و بهینه تر از نظر اقتصادی تأکید دارد. طبق این تحقیق عدم قطعیت در شرایط مرزی، ارتفاع موج قابل توجه (H_s)، پارامترهای خاک و وجود داده های نامعتبر از سنگ های موجود (D_{n50}, ρ_s) منجر به افزایش قابل توجه احتمال شکست می شود و سطح آب تاثیر زیادی بر احتمال شکست در این حالت ندارد. همچنین در این تحقیق به همبستگی و وابستگی های آماری بین متغیرهای تصادفی نیز پرداخته شده است.

در سال ۲۰۱۷، رادفر و شفیی فر [15] مطالعه ای درباره موج شکن بندر رودیک انجام دادند. نتایج نشان دادند که روش های تعیینی یا کلاسیک، تغییرات در مقاومت و بارگذاری موج شکن را در نظر نمی گیرند. آن ها به جای این رویکرد، استفاده از ضرایب ایمنی را مناسب دانستند، اما به عنوان روش کاربردی تر و موثر تر، استفاده از طراحی احتمالاتی را توصیه کردند زیرا طراحی احتمالاتی بر اساس اصول مبتنی بر عملکرد است که می تواند منجر به انتخاب هدفمندتر بخش های موج شکن شود. این رویکرد شامل ترکیب داده های خرابی از تجربیات قبلی و نتایج آزمایشی است و بینش ارزشمندی را در مورد رفتار موج شکن فراهم می کند. همچنین، طراحی احتمالاتی شامل رویکردهای مبتنی بر قابلیت اطمینان است که ابزارهای عملی و مفید در محاسبه تغییرات پارامترهای قدرت و بار هستند. در تحقیق احمدی و نیک نژاد [16] در سال ۲۰۱۷ برای ارزیابی قابلیت اعتماد موج شکن های توده سنگی در برابر گسیختگی ناشی از روگذری امواج، روش های مختلف تحلیل قابلیت اطمینان مورد استفاده گرفته اند و به این نتیجه رسیدند که روش مونت کارلو و نمونه برداری با اهمیت قابل استنادتر بوده و روش FOSM بدلیل غیرخطی بودن توابع حالت حدی موجود در تحقیق مناسب نمی باشد. همچنین H_s به عنوان پارامتری که بیشترین تاثیرگذاری را بر شاخص قابلیت اطمینان دارد معرفی شده است و رابطه ای برای فاصله آزاد (R_c) بر حسب تراز ایمنی هدف پیشنهاد گردیده است.

در سال ۲۰۱۹، لئون و لوزا [17] تحقیقی در زمینه بهینه سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان موج شکن های توده سنگی انجام دادند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مطالعه موردی موج شکن لازارو، عدم قطعیت های موجود در میانگین ارتفاع امواج و میانگین وزن سنگ های لایه آرمور، تاثیر قابل توجهی بر شاخص قابلیت اطمینان موج شکن و احتمال خرابی آن دارد. در محاسبه احتمال خرابی موج شکن مذکور، از روش FOSM استفاده شده است که به دلیل تقریب خطی، شاخص قابلیت اطمینان بدست آمده از این روش مقدار کمتری نسبت به روش مونت کارلو دارا می باشد.

¹ Sequential Quadratic Programming

در سال ۲۰۲۰ طبرستانی و همکاران [18] طراحی موج شکن توده سنگی بندر نوشهر در شمال ایران را بر مبنای روش قابلیت اطمینان انجام داده اند. در این پژوهش تابع حالت حدی بر مبنای رابطه فن در میر در نظر گرفته شده است. در این مقاله از روش شبیه سازی مونت کارلو برای طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اطمینان استفاده شده است. در این تحقیق دوره بازگشت بار ۱۰۰ ساله و ثابت در نظر گرفته شده و با فرض احتمال خرابی مجاز ۰.۵٪، وزن آرمور برای طول عمرهای مختلف سازه محاسبه شده است. در نهایت با توجه به اینکه آرمور طراحی شده در این پروژه بصورت کلاسیک تعیین شده است، برای آرمور که دارای وزن ۱۱.۱ تن می باشد، احتمال خرابی ۶۲ درصد برای طول عمر ۱۰۰ ساله محاسبه می شود که نشان دهنده عدم کفایت روش طراحی کلاسیک در این پروژه می باشد. همچنین ارتفاع موج مهم ترین پارامتر برای قابلیت اطمینان لایه آرمور معرفی شده است.

آرمونو و همکاران [20] در سال ۲۰۲۰ ارزیابی ریسک مبتنی بر قابلیت اطمینان موج شکن توده سنگی دارای لایه آرمور دالاس در نزدیکی نیروگاه Sudimoro را انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که با استفاده از روش مونت کارلو و ارزیابی احتمالاتی می توان وزن لایه آرمور متشکل از قطعات دالاس را از ۱۲ تن و به ۵.۰۶ تن کاهش داد و موجب طراحی بهینه تر این موج شکن شد.

در مطالعه حسینی و احمدی [19] در سال ۲۰۲۰، احتمال گسیختگی موج شکن های توده سنگی به دلیل ناپایداری هیدرولیکی لایه آرمور مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از تئوری متغیرهای تصادفی فازی بهره برده و عوامل تأثیرگذار در این ناپایداری شناسایی شده است. همچنین، نقش عوامل مختلف در تعیین احتمال گسیختگی و شاخص قابلیت اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است. موج شکن جدید بندر انزلی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، و نتایج با استفاده از روش مرتبه دوم (SORM) برای شرایط امواج برخوردی شیرجه ای و غلظتی مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که متغیرهای Δ و Dn_{50} همبستگی خاصی با یکدیگر ندارند، متغیرهای β و H_{Stoe} وابستگی شدیدی را به یکدیگر نشان می دهند. احتمال گسیختگی در حالت شکست غلظتی کمتر از شیرجه ای است. به دلیل غیرخطی بودن روابط تابع حالت حدی، استفاده از روش SORM برای تحلیل قابلیت اعتماد مناسب به نظر می رسد. رادفر و همکاران [3] در سال ۲۰۲۱ تحقیقی در مورد بهینه سازی مبتنی بر قابلیت اعتماد موج شکن توده سنگی سنتی با در نظر گرفتن همبستگی میان پارامترهای طراحی انجام دادند که نوآوری عمده این تحقیق در بررسی متقابل اثرات انواع ساختارهای وابستگی و توزیع توأم میان متغیرهای محیطی روی بهینه سازی و قابلیت اعتماد موج شکن توده سنگی سنتی می باشد. در مود خرابی روگذری، اثر تغییرات تراز سطح آب روی پاسخ، نسبت به دو متغیر دیگر عملاً قابل چشم پوشی است. این امر تا حدود زیادی از اثرات وابستگی بسیار قابل توجه H_s و T_p نشأت می گیرد که باعث می شود، سایر اثرات تحت الشعاع قرار گیرند. همچنین نکته جالب توجه دیگر این است که اثرات میان H_s و T_p غیرخطی و اندرکنشی است نه ناشی از همبستگی. نتایج نشان می دهد که میزان روگذری از مقطع طراحی شده در روش تعیینی حدود ۱۵ درصد بیشتر از روش توأم است. R_c بیشتر و روگذری کمتر در رویکرد طراحی جدید، تأثیر مثبت قابل توجهی در کاهش نسبی آسیب پذیری سازه در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی در آینده دارد و میزان آسیب ناشی از روگذری را محدودتر می کند.

تحقیق خرقانی و همکاران [1] در سال ۲۰۲۱ در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان موج شکن های سکویی است. آنها به تحلیل احتمالاتی موج شکن بندر شهید بهشتی پرداختند. طبق تحقیق مذکور، پارامترهای ارتفاع موج و پیروید موج مهم ترین پارامترهای بار در تمامی مدل ها و پارامترهای جرم آرمور و چگالی آن مهم ترین پارامترهای مقاومت بوده است. آن ها در مقایسه احتمالاتی انواع مدل های روگذری موج در دو حالت امواج عمود و امواج مورب به این نتیجه رسیدند که بیشتر موج شکن هایی که در زمان های گذشته طراحی شده اند، از رابطه ون در میر و جانسن برای کنترل روگذری آن ها استفاده شده است که در مقایسه با مدل های جدید مشخص می باشد که استفاده از این مدل، منجر به نتایجی با تخمین بسیار پایین روگذری می شود. در کلیه تحلیل های انجام شده در مقایسه انواع روش های قابلیت اطمینان با روش نمونه گیری مونت کارلو MCS، می توان بیان کرد که روش نمونه گیری اهمیت کمترین خطا را داشته و روش قابلیت اطمینان مرتبه اول FORM دارای خطای قابل قبولی در اکثر مدل ها بوده و روش قابلیت اطمینان مرتبه دوم (SORM) در برخی مدل ها با اعمال انحنای اضافی می تواند خطای نسبتاً قابل توجهی داشته باشد. پارامتر ارتفاع آزاد سکو نیز یکی از مهم ترین پارامترهای مقاومت در تعیین تابع حالت حدی بوده که در تمامی مدل ها با افزایش این فاصله، احتمال خرابی بصورت نسبتاً خطی کاهش می یابد. اثر

تغییرات عمق آب در مقاطع مختلف (تغییرات تراز کف) نشان می دهد که مقاطعی که در تراز کف پایین تری قرار دارند، احتمال خرابی آن ها مقداری بیشتر بوده است.

جدول 1 دسته بندی مطالعات انجام شده

پژوهشگران	سال	نوع موج شکن	مود خرابی	محاسبه خرابی
مول و همکاران [8]	۱۹۸۴	توده سنگی سستی	آرمور	-----
یاماموتو و همکاران [23]	۱۹۸۸	توده سنگی سستی	آرمور	MCS
هانزاوا و همکاران [9]	۱۹۹۶	توده سنگی کامپوزیت با آرمور تتراپاد	آرمور	MCS
ارگین و بالاس [21]	۱۹۹۹	توده سنگی سستی	آرمور	SORM
ارگین و بالاس [10]	۲۰۰۲	توده سنگی سستی	آرمور	MCS,SORM
فرهاخن [11]	۲۰۰۳	توده سنگی سستی	آرمور	MCS
کیم و پارک [24]	۲۰۰۵	توده سنگی سستی	آرمور	MCS+neural network
سیموبلاس و همکاران [12]	۲۰۱۰	توده سنگی سستی	آرمور	MCS,FORM
کیم و سو [13]	۲۰۱۰	توده سنگی با آرمور تتراپاد	آرمور	MCS,FORM
گالیاتسو و پرینوس [22]	۲۰۱۲	توده سنگی سستی	روگذری و آرمور و پنجه	MCS
هویی و همکاران [25]	۲۰۱۵	توده سنگی سستی	روگذری و آرمور و پنجه و نشست بستر	MCS,FORM
اورتر و همکاران [14]	۲۰۱۶	توده سنگی سستی	آرمور و پنجه	MCS,FORM
رادفر و شفیی فر [15]	۲۰۱۷	توده سنگی شکل پذیر	آرمور و روگذری	MCS
احمدی و نیک نژاد [16]	۲۰۱۷	توده سنگی سستی	روگذری	FOSM,ISM,MCS,SORM,FORM
لئون و لوزا [17]	۲۰۱۹	توده سنگی سستی	آرمور	MCS,FOSM
طبرستانی و همکاران [18]	۲۰۲۰	توده سنگی سستی	آرمور	MCS
حسینی و احمدی [19]	۲۰۲۰	توده سنگی سستی	آرمور	SORM
آرمونو و همکاران [20]	۲۰۲۰	توده سنگی با آرمور دالاس	آرمور	MCS
رادفر و همکاران [3]	۲۰۲۱	توده سنگی سستی	روگذری و آرمور و پنجه	MCS,FORM
خرقانی و همکاران [1]	۲۰۲۱	توده سنگی شکل پذیر	روگذری، عرض تخریب سکو و تغییر شکل موج شکن	FOSM,IS,MCS,SORM,FORM

۷. نتیجه گیری

باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی احتمالاتی موج شکن های توده سنگی و روش های محاسباتی مرتبط، می توان نتیجه گرفت که استفاده از روش های احتمالاتی برای مدیریت و کاهش عدم قطعیت ها در طراحی این سازه ها بسیار حائز اهمیت است. باتوجه به پراکندگی داده ها و عدم قطعیت های موجود در پارامترهای مختلف محیطی و سازه ای، روش هایی مانند تقریب های هندسی ناحیه خرابی، روش های مونت کارلو و تقریب های کلی تابع f ابزارهای کارآمدی برای تحلیل و مدیریت این عدم قطعیت ها محسوب می شوند.

روش مونت کارلو به دلیل قابلیتش برای تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی احتمال خرابی با کاهش تعداد نمونه های مورد نیاز و هزینه های محاسباتی مناسب، به ویژه توجه بیشتری به خود جلب کرده است. با استفاده از این روش ها، می توان بهبود قابلیت اطمینان و کاهش ریسک خرابی موج شکن ها را در مقابل شرایط متغیر محیطی و سازه ای مدنظر قرار داد. به طور کلی، این تحقیق نشان می دهد که روش های احتمالاتی در طراحی موج شکن ها می توانند بهبود قابل توجهی در اطمینان، کارایی و اقتصادی بخشیده و از اثرات ناشی از عدم قطعیت ها در محاسبات و طراحی ها کاسته شود.

۸. مراجع

۱. خرقانی، محمد حسین. (۱۴۰۰). "ارزیابی قابلیت اطمینان موجشکنهای سکویی (مطالعه موردی: موجشکن بندر شهید بهشتی چابهار)". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران گرایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، دانشگاه علم و صنعت.
2. Jonkman S, Steenbergen R, Morales-Nápoles O, Vrouwenvelder A, Vrijling J. Probabilistic design: Risk and reliability analysis in civil engineering. Lecture Notes CIE4130 Delft University of Technology. 2015.
۳. رادفر، سهیل. (۱۴۰۰). "بهینه‌سازی مبتنی بر قابلیت اعتماد موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن همبستگی میان پارامترهای طراحی". رساله دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، رشته مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس.
4. Li L. Sequential Design of Experiments to Estimate a Probability of Failure: Supélec; 2012.
5. O. Ditlevsen and H. O. Madsen, Structural reliability methods. Wiley New York, 1996.
6. Thacker, B. H., Riha, D. S., Millwater, H. R., & Enright, M. P. (2001). "Errors and Uncertainties in Probabilistic Engineering Analysis." Southwest Research Institute, San Antonio, Texas.
7. Kia, M., & Banazadeh, M. (2016). "Probabilistic seismic hazard analysis using reliability methods." Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering.
8. Mol A, Groeneveld RL, and Waanders AJ, "Safety and Reliability of Breakwaters". Proceedings of 19th Conference on Coastal Engineering, Houston, Texas, 1984.
9. Hanzawa M, and Sato H, Takahashi S, Shimosako K, Takayama T, Tanimoto K, "New Stability Formula for Wave-Dissipating Concrete Blocks Covering Horizontally Composite Breakwaters", Proc. 25th Int. Conf. Coastal Eng., American Society of Civil Engineering, Orlando, pp.1665-1678, 1996
10. Ergin A, and Balas CE, "Reliability-Based Risk Assessment of Rubble Mound Breakwaters under Tsunami Attack". J Coastal Res, Vol.36, pp.266– 272, 2002.
11. Verhagen, H. J. (Year). "Computation of Coastal Protection: Classical Method, PIANC-Method, or Full Probabilistic Approach?" Hydraulic Engineering Section, Delft University of Technology, The Netherlands.
12. Tsimopoulou, V. (2010). "Probabilistic design of breakwaters in shallow, hurricane-prone areas." MSc thesis, Delft University of Technology, Civil Faculty.
13. Kim S-W, Suh K-D. Reliability analysis of breakwater armor blocks: Case study in Korea. Coastal engineering journal. 2010;52(04):331-50.
14. Everts, P. S. (2016, June 16). "Probabilistic Design of a Rubble Mound Breakwater." Master of Science thesis, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences (CEG).
15. Radfar, S., & Shafieefar, M. (2017, December 11-14). "Probabilistic design of berm breakwaters: A case study of the Rudik port." Paper presented at the 19th Marine Industries Conference (MIC2017), IranAME/Kish Island, Iran.
۱۶. احمدی، حمید و نیکنژاد، آرش. (۱۳۹۶). "ارزیابی قابلیت اعتماد موجشکن های توده سنگی در برابر گسیختگی ناشی از روگذری امواج." فصلنامه علمی-پژوهشی دریافون.
17. De-Leon, D., & Loza, L. (2019). "Reliability-based analysis of Lazaro-Cardenas breakwater including the economical impact of the port activity." International Journal of Disaster Risk Reduction, 40, 101276

۱۸. کریمایی طبرستانی، مجتبی. (۱۳۹۹). "کاربرد تئوری قابلیت اطمینان جهت بررسی پایداری و تحلیل حساسیت لایه آرمور محافظ موجشکن توده‌سنگی." فصلنامه علمی دریافنون، بهار ۹۹.

۱۹. حسینی، امید؛ احمدی، حمید. (۱۳۹۹). "تحلیل قابلیت اعتماد موجشکنهای توده‌سنگی در برابر گسیختگی ناشی از ناپایداری هیدرولیکی لایه آرمور بر مبنای تئوری متغیرهای تصادفی فازی: مطالعه موردی موجشکن بندر انزلی." اقیانوس‌شناسی، شماره ۴۲.

20. Armono, H. D., Nugroho, D. K., & Mukhtasor. (2021). "Monte Carlo Simulation for Reliability Hydraulic Stability of Rubble Mound Breakwater Armour at Sudimoro Power Plant, Pacitan." IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

21. Balas, Can Elmar, and Aysen Ergin. "A Sensitivity Study for the Second Order Reliability-Based Design Model of Rubble Mound Breakwaters." Gazi University, Faculty of Engineering and Architecture Civil Engineering Department, 1999.

22. Galiatsatou, P., & Prinos, P. "Reliability-Based Design Optimization of a Rubble Mound Breakwater in a Changing Climate." Division of Hydraulics and Environmental Research, Department of Civil Engineering, A.U.Th, 2012.

23. Yamamoto, Masato, et al. "Reliability Based Design of Rubble-Mound Breakwater." 1988.

24. Kim, Dong Hyawn, and Woo Sun Park. "Neural Network for Design and Reliability Analysis of Rubble Mound Breakwaters." Department of Ocean System Engineering, Kunsan National University, Kunsan, South Korea, 2005.

25. Hoby P, Sajikumar N, Sumam K. Probabilistic optimal design of rubble-mound breakwater. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering. 2015;141(4):06015002.